

LIPIDLAR

Hamidova Mohigul Odiljon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917463>

Annotatsiya: Tirik organizm hayot faoliyatida lipidlar muhim ahamiyatga ega. Lipidlar barcha tirik hujayralar tarkibida bo'lgan yog'simon yetkazib. Lipidlar biologik membranalarning asosiy komponentlaridan biri hisoblanib, bir qator jarayonlarda qatnashadi. Bu tezis lipidlar ya'ni yog'lar haqida va lipidlar almashinuvi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: lipidlar, lipoza, energiya, yog'lar, aldegid, diol, mum, ortofosfat.

Lipid so'zi yunonchadan olingan bo'lib, lipos- yo'g' degan ma'noni anglatadi. Lipidlar biologik membraning muhim komponenti bo'lib, hujayralarning o'tkazuvchanligi, nerv impulsini uzatish, muskullar qizqarishi, fermentlarning faolligiga ta'siri, energiya rezervi, termoizolgasiya qoplamasini hosil qilish va organlarni mexanik ta'sirdan saqlash lipidlarning asosiy vazifalari hisoblanadi.

Lipidlar oddiy va murakkab lipidlarga bo'linadi. Oddiy lipidlarga mum, diol va boshqa yog'lar kiradi. Murakkab lipidlarga ortafosfat kislata hosilalari va qand qoldiqlaridan tarkib topgan moddalar kiradi. Lipidlar ekstraksiya usuli bilan olinadi. Lipidlar oziq ovqat sifatida, tibbiyotda kasallarni davolashda va turli sanoat tarmoqlarida ishlatiladi.

Lipidlar almashinuvi. Ortiqcha miqdorda yuqori kelakaloriyalik ovqatlar-uglevodlar, treglitseridlarni iste'mol qilishi yog' to'qimalaridagi endogen tirigitseridlarining zaxiralari sarflanishiga yo'l bermaydi. Endogen xolesterin sintezi bilan boshqariladi. Bunda xolestirin ovqat tarkibida qancha ko'p iste'mol qilinsa, jigarda uning hosil bo'lishi shuncha kam bo'ladi. Organizmda lipidlarning almashinuvida ovqat tarkibidagi turli xil lipidlarning nisbati katta ahamiyatga ega. O'simlik moylaridagi to'yinmagan yog' kislotalarining iste'mol qilinishi o'zlari substrat bo'ladigan endogen fosfolipidlar va prostaglandinlar sinteziga ijobiy ta'sir etadi. [3]

1-rasm Lipidlar almashinuvi [5]

Organizm to'qimalarida har doim ma'lum miqdorda lipid mavjud bo'lib, ular yog' depolarida zaxira modda sifatida ko'p to'planadi, kam miqdorda hujayra strukturasi kiradi. O'simliklarda lipidlar uglevodlardan sintezlanib, meva va donlarda ko'p yeg'ilgan bo'ladi.

Yog'lar tarkibida vadarod atomlari ko'p bo'lganida ular yonganda suv ham deyarli ikki marta ortiq hosil bo'ladi: 1g yog' yo ganda 1.07g, 1g uglevod yonganda 0.55g, 1g oqsil yonganda esa 0.41g suv hosil bo'ladi. Bu omil suv yetarli bo'lmagan sharoitda yashaydigan hayvonlar ayniqsa tuxumda embrionning o'sishi uchun katta ahamiyatga ega. [4]

Lipidlar har bir tirik organizm uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Lipidlar ya'ni yog'lar zaxira sifatida to'planadi va hujayraga kerak bplganda oz miqdordan berib turiladi.

References:

1. Biologik kimyo va molekulyar biologiya. Majmua
2. M.N.Valixanov, S.N.Dolimov. Biologik kimyo va molekulyar biologiya.
3. arxiv.uz
4. m.org.wikipedia.org
5. tltaudit.ru
6. azkurs.org